

MUMTOZ ADABIYOTDA NAFSNING RAMZIY TALQINI

Almardonova Aziza Almamat qizi

ToshDO'TAU III bosqich tayanch doktoranti.

O'zDJTU stajor – o'qituvchisi.

azizaalmardonova42@gmail.com Tel : +998900315771

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20640196>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda mumtoz adabiyotimizdagi asarlarda uchragan nafsni anglatuvchi tushunchalar saralab chiqilgan. Maqolada nafsga oid timsollar haqida aniq ma'lumotlar berilgan. Nafs tushunchasining turli hayvonlar obrazida gavdalanishi she'riy misralar asosida o'rganilgan. Tadqiqotda statistik, qiyosiy-tipologik metodlardan foydalangan holda mumtoz asarlarning nafs tushunchasi bilan bog'liq ko'rinishlari tahlil qilingan. Nafsni ifodalovchi timsollar alohida tasniflangan.

Kalit so'zlar: Nafs, qush, to'tiqush, tuyaqush, arslon, yobon qush, karkas qush, dunyo.

Abstract. In this study, the concepts of the self found in the works of our classical literature were sorted out. The article provides specific information about symbols related to lust. The embodiment of the concept of soul in the image of various animals is studied on the basis of poetic verses. In the study, using statistical, comparative-typological methods, the manifestations of classical works related to the concept of self were analyzed. Symbols representing lust are classified separately.

Keywords: Nafs, bird, parrot, ostrich, lion, wild bird, carcass bird, world .

Mumtoz adabiyotimiz tarixida shunday obrazlar mavjudki, ular bugungi kunda ham ulkan ahamiyatga ega. Adabiyotda umuman eskirmaydigan mavzular bo'lganidek, bir necha asrlar o'tsa ham insonlar uchun bir xil ahamiyatga ega bo'lgan tasavvufiy tushuncha mavjud. Bu barchamiz uchun yagona ichki dushman nafsdur. Imom G'azzoliyning "Mukoshafat ul-qulub" asarida keltirilishicha: "Alloh taolo jonli mavjudotlarni uch toifada yaratgan:

1. Farishtalar: Alloh farishtalarga faqat aql bergan, nafs-u-havo bermagan. Ular doimiy ravishda Allohga ibodat qilib turadilar. Nafslari bo'lmagani uchun hech ham gunoh ish qilmaydilar.

2. Hayvonlar: Alloh hayvonlarga aql bermagan, faqatgina nafs bergan. Ular faqat nafsni to'ydirish g'amida bo'ladi. Aqli bo'lmagani uchun ularga gunoh yozilmaydi.

3. Insonlar: Alloh insonlarga ham aql, ham nafs bergan". [Абу Хомид Ғаззолий, 2002:10]

Insoniyat paydo bo'lganidan buyon nafs va unga bog'liq istilohlar doimiy u bilan yonma-yon tasvirlanadi. Nafs islomgacha bo'lgan davrda ham, islomdan keyingi adabiyotlarda ham insonni zalolatga undovchi illat sifatida tasvirlanib keladi. Diniy va tasavvufiy manbalarda nafs ko'proq insonni tarbiyalash uchun, uni komillikka undash uchun yoritilgan bo'lsa, mumtoz adabiyotlarda huddi shu maqsadlar turli tushuncha va timsollar sifatida gavdalanadi. O'zi dastlab, Odam ato va Momo havo yaratilgandan keyin, nafs ularning vujudiga singdirilgan. Balki shuning uchun ham Alloh taolo ularni sinab, jannatdagi bir mevani (ayrim manbalarda bug'doy sifatida keladi) yemaslikni talab qiladi. Ammo nafs va shayton u ikki yaratilgan aqliga hukm qilib, jannatdan haydalanishiga sababchi bo'ladi. Quyidagi tadqiqotimizda nafs tushunchasining mumtoz asarlarda qanday obrazlarda gavdalanganini tahlil qildik.

Iyun, 2026-yil

1. Qushlar timsolida ifodalanishi. Adabiyot tarixida qushlar haqida asar yozgan ijodkorlar ko'plab uchraydi. Xuddi shu g'oya, tasavvufga oid asarlarning, falsafiy fikrlarning eng qimmatlisini yozib qoldirgan allomamiz Jaloliddin Rumiyning bir hikoyatida ham mavjud. Qiziqarli jihati Rumiya ham nafs **qush** obrazida gavdalanadi, ya'ni **to'tiqush**. Uning "To'tiqushning hiylasi"[Жалолиддин Румий,2004:89] hikoyatida qafasdagi to'tiqush hiyla orqali ozodlikka chiqib oladi. Erkin bo'lgan to'tiqush egasiga quyidagilarni aytadi: *"Hindistondagi to'tiqush o'z harakati bilan menga nasihat berdi. Aytiki, gapirishni, sayrashni qo'y. Chunki sen qafasdasan. So'ng o'zingni o'lganga solib, men qilgan ishni qil. Men kabi o'zingni o'lganga solsang, qafasdan qutulasan"*, [Жалолиддин Румий,2004:89] shunday deya to'tiqush uchib ketadi. Ozod bo'lishni istasang dastlab, nafsingni tarbiyalashing kerak. Ya'ni har bir inson nafsining buyruqlari bilan ish qilar ekan. U huddi qafasdagi qushga o'xshaydi. Nafsini tarbiyalay olsa, o'lmasdan turib o'lsa, haqiqiy ozodlikka erishadi. Rumiya falsafa bilan yozilgan hikoyatlarni o'qisangiz, oddiy maishiy mavzudagi asardek ko'rinadi. Ammo uning botiniga kirib borsangiz, haqiqiy falsafaga duch kelasiz. Rumiya kabi teran fikrlovchi Ibn Sinoning yana bir falsafiy asari "Risolat at-tayr", "Tayr" qissasidir. Qushlar haqida hikoya qiluvchi bu asarda, quyidagi jumlar keltiriladi: *"Ajaz zahri yutinglar, yashajaksiz, o'limni sevinglar tirik bo'lajaksiz. Qo'nadigan uya tutmay uchib yuringlar, chunki qushlarning ovlanadigan joyi uyalardir"*. [Болтабоев,2005:79] Asarning shu yerida qushlar nafsining aytganlariga kirib, tuzoqqa tushadi va boshqa qushlar tilidan yuqoridagi fikrlar keltiriladi. Aslida, **qushlar** obraziga singdirilgan maqsad insonlarga tegishlidir. Asarning oxirida qushlar – **odamlar**, uzoq safardan so'ng podshoh – Tangri huzuriga yetib boradi. Oyoqlaridagi kishandan qutulish yo'lini Yaratgandan so'raydi. Podshoh esa tuzoqni kim qo'ygan bo'lsa, xalos qiluvchi ham shu kishi ekanini aytadi. Asardagi ovchi – dunyo, qushlarga qo'yilgan tuzoq – dunyoviy istaklar, ovchiga yuborilgan elchi esa – aql timsolidir. Faqatgina aql tufayli har qanday inson nafsiga bas kelishi mumkin. Bu o'rinda Ibn Sino nafsni sindirish, fano bosqichida "o'lmasdan burun o'lishni" ko'rsatmoqda. Insonning moddiy jihatdan o'lmay turib, nafsni nazorat ostiga olishi nazarda tutilgan. Aynan tasavvufda shu jihat bor, kimki Allohga yaqin bo'lishni istasa, avvalo nafsini o'ldirishi kerak.

Qur'oni karim va Hadisi sharif kabi muqaddas manbalardan oziqlangan mumtoz adabiyotimiz tarixida shunday insonlar o'tganki, ularning butun hayoti va ijodi barchaga o'rnak bo'larlidir. Ana shunday allomalarimizdan biri Ahmad Yassaviydir. Ahmad Yassaviyning "Devoni hikmat" asari katta ma'rifiy ahamiyatga ega bo'lib, insonni tarbiyalash uchun she'rning kuchidan foydalanadi. Har bir hikmatlarida tarbiyaga doir ibratli fikrlar, g'oyalar ilgari suriladi, she'rlari bilan tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. Yassaviy asarida nafs va uning tarbiyasiga ko'proq to'xtalgan. Buning sababi: Tasavvuf ahli inson tabiatidagi salbiy kuchlarni umumiy nom bilan "Nafs" yoki "Nafsi ammora" deb atadilar va unga qarshi urush e'lon qildilar. Mol-dunyo to'plash, nafs ehtiyojiga qarab yurish, hirs-u havas qat'iy qoralandi, insonni (insoniyatni ham) noqislik va falokatlardan qutqarishning birdan bir to'g'ri yo'li nafsni o'ldirib, qanoat bilan halol yashash, ruh-irodani chiniqtira borib, insonga insoniylikni, ya'ni ilohiylikni tantana ettirish zarur, deb targ'ib qilinadi. Nafsni yomonligini anglash odamning o'zini, demakki ilohiylik va ezgulikni anglashdir.

Ahmad Yassaviy ijodida ham nafs turli qushlar ko'rinishida tasvirlanadi. Xususan, allomaning mashhur "Devoni hikmat" asarida **karkas qush** timsolida uchraydi :

...Dunyo mening degonlar, jahon molin olg'onlar,[Аҳмад Яссавий,1991:102]

Karkas qushdek bo'lubon ul haromg'a botmishlar.

Misralarga e'tibor bersak, dunyo moliga, ya'ni turli noz-ne'matlarga berilganlar, unga ko'ngil bog'laganlar haqida aytilayapti. Shunday kishilar karkas qush, ya'ni o'laksaxo'r qushdek nopok yashashiga ishora qilayapti. Kundalik hayotimiz doirasida ham o'ylab ko'radigan bo'lsak, insonning botiniy nafsni faqat dunyo boyligini ko'radi. Uning buyruqlariga kirgan har qanday inson mol-u davlat yig'ish dardi bilan yashaydi. Bu yo'lda ayrim insonlarning shaytoniy hirslari yaqqol namoyon bo'ladi. Maqsadiga yetish uchun o'z yaqinlaridan ham kechib yuboradi. Shu sababli Ahmad Yassaviy karkas qushni misol sifatida keltiradi. Chunki bu qush faqat qorni to'q bo'lishini istaydi. Uning nafsni shunchalar tubanki, yeyayotgan go'shti nimaniki ekanligiga qiziqib ham o'tirmaydi. Hatto karkas qushning jasad bo'lsa ham farqi yo'q. Nafsni yenga olmaganlarni aynan shunday qiyoslaydi, alloma. Yana bir she'rida esa nafsni **"yobon qush"**ga o'xshatadi:

Nafsing seni boqib tursang nelar demas,

Zori qilsang Oллоh sari buyun sunmas.

Qo'lg'a olsang yobon qushdek qo'lg'a qo'nmas,

Qo'lg'a olib tun uyqusin qilg'il bedor. [Ахмад Яссавий, 1991:196]

Yassaviyning bu misralari go'yoki, karkas qush haqidagi misraning davomidek ko'rinadi. Chunki dunyo noz-ne'matlariga berilib, nafsning har qanday istagini bajaraversa, uning asiriga aylanib qolishini ta'kidlaydi. Insonning ko'ngli nimalarni tusamasligiga e'tibor qaratib, nafsni domiga tushgan kishilar uni hech qachon yenga olmasligini aytadi. Nafsni aytganlarini so'zma-so'z bajarganda, u insonni tubanlik sari boshlashini uqtirmoqchi bo'ladi, Ahmad Yassaviy. Va yobon qush kabi qo'lga qo'nmas, ya'ni to'g'ri yo'lni yo'qotib qo'yishiga urg'u beradi. Shu sababli ham ana shu yobon qush – nafsni yengib, har bir inson o'zini poklashi kerakligini ta'kidlaydi.

Tabiatan inson buzg'unchilik g'oyalari ham moyil bo'lishi, buyuklar ta'bir etganlaridek hayvoniy sifatlar ham unda zuhur etishi barchaga ma'lum. Buning hammasi yoshlikdan berilgan to'g'ri tarbiya davomida yo'naltirilib boriladi. Ulamolarimiz aytadilarki, inson aqlini nafsidan ustun qo'yib, hayotini shariatga muvofiq o'tkazsa, u farishtalardan ham afzal bo'ladi. Sababi – nafsni bo'la turib, aqlini nafsidan ustun qildi. Ammo insonning nafsni aqlidan g'olib kelsa va nafsining havoyi-istaklariga ko'ra hayot kechirsa, u hayvondan ham tubanroq bo'ladi.

2. Hayvonlar timsolida ifodalanishi. Tasavvuf haqida gapirganimizda, Jaloliddin Rumi hazratlarini eslamalikni iloji yo'q. Sababi bu insonning qoldirgan ilmiy merosining o'zi bu dunyodagi barcha kishilarni poklanishiga, nafslarini tarbiya qilishlari uchun yetadi. Uning "Masnaviyu ma'naviy" asarida keltirilgan fikrlar, hikoyatlar insonlarni sabr-toqatli, odob-axloqli, to'g'riso'z bir so'z bilan aytganda, har tomonlama komil shaxs bo'lishlariga yordam beradi. Rumiyning mashhur "Fihi ma fihi" ya'ni "Ichindagi ichindadir" asarida qalbni poklab, ruhimizni Alloh taoloning ishqiga bahshida etishimiz haqida aytiladi. Bu yo'ldagi to'siqlardan biri, albatta, nafsdir. Jaloliddin Rumi nafs haqida quyidagilarni keltirib o'tadi: "*Buyurdiki, inson nafsida shunday bir narsa borki, hayvonlarda yo'qdir, deyishadi. Ammo bu inson ulardan yomon, degani emas. Balki shundaydir : insondagi yomon fe'li-ho'y, nafs va baxtsizlik mavjud bo'lgan yashirin javhardandir*". [X.Болтабоев, 2005:191] Rumi insonlarning yomoni bo'lmaydi, faqat ularning yo'ldan adashganlari yoki yo'lni topa olmaganlari bo'lishini aytib o'tadi. Rumiyning bir nechta hikoyatlarida ham nafsni yengib, o'zlikka qaytish g'oyalari keng targ'ib qilinadi. Xususan, uning **"Uch baliq hikoyasi"**da ikkita g'oya ustuvorlik qiladi. Biri – insonlarni hushyor va aqlli,

Iyun, 2026-yil

mehnatsevar, g'ayrat va shijoatli bo'lishga chaqirish bo'lsa, yana birida – “o'lmasdan oldin nafsning salbiy istaklarini o'ldirish” maqsadi ifodalanadi. Rumiylar bejizga, aynan, uchta baliqni misol sifatida keltirmagan. Sababi insonlarning ham uch toifasi bo'ladi: 1- qiyinchilik, mashaqqat va og'ir mehnat bilan maqsadiga yetadiganlar; 2- nafslarini mag'lub qilib, o'z orzu-istaklarini amalga oshiradiganlar; 3- esa arosatda qolgan insonlar, ya'ni ular qiyinchilikni ham, nafs bilan kurashishni ham xohlashmaydi. Shuning uchun bunday insonlar hayotda o'z yo'llarini topa olmay, ovchilarning qo'liga tushgan baliqdek pushaymon qilishadi. Rumiylar esa insonlarni shunday ahvolga tushib qolishlarini istamaydi.

Mavlono Rumiylarning “Masnaviyi ma'naviy” asarida nafs yana **yirtqich arslonga** o'xshatiladi. [Жалолоддин Румий,2004:87] Kichkinagina quyonning hiylasiga uchgan arslon, nafsning quliga aylanib oxiri halokatga mahkum bo'ladi. Kundalik hayotimizda ham huddi shunday, botiniy nafsimizga qarshi chiqqan olganimizda shayton o'zining xiylalari bilan bizni to'g'ri yo'ldan ozdiradi. Aqlimizga quloq solmasdan, nafsning buyruqlarini bajarganimizda arslonni ahvoliga tushib qolamiz. Shu sababdan ham dunyo boyliglariga berilmaslik, qalbning, ko'zning to'q bo'lishi va tilning tiyilishi nafsni yengishning dastlabki bosqichlaridir.

Ulug' mutafakkir Alisher Navoiy ijodiga nazar tashlasak, nafs haqida biror bir kitob yozmagan, ammo deyarli barcha asarlarining mohiyatini nafsni yengish g'oyasi tashkil etadi. Xususan, “Xamsa” dostonlari tarkibida nafsning turli timsollarda kelishiga misollar keltiradi. “Hayrat ul-abror” [Алишер Навоий,2011:78] dostonining uchinchi maqolotida sultonlar to'g'risida gapirar ekan, ularni vujud tashvishi oldida butun mamlakat, xalqni xarob qilmaslikka chorlaydi :

Sen chu bo'lub sarxushu xilvatgaroy,

Anda qilib har ne tilab nafs-u roy.

Bazmdagi qari-yu gar xud yigit,

Maydin o'lub har biri bir telba it.

Shaynda qoplondan agarchi fuzun,

Nafs itining ilgida lekin zabun. [Алишер Навоий,2011:78]

“Hayrat ul-abror” dan olingan misralarga qarasak, Navoiy **nafsni it** sifatida tasvirlaydi. Alisher Navoiy sultonlarning maishatbozlik, ichkilikka ruju qo'yishini nafsga bo'ysunish, deb biladi. Hushyorligini yo'qotgan mamlakat hukmdori nafaqat o'zini, balki yonidagi barcha amaldorlarini ham “nafs iti”ning qo'liga topshiradi. Shu sababli Navoiy shohlarni maishatga berilmaslikka, adolat bilan ish tutishga chorlaydi. Taniqli navoiyshunos Ibrohim Haqqul o'zining “Zanjirband she'r qoshida” kitobida “nafs iti” iborasini mana bunday izohlaydi: “...tasavvuf she'riyatida (poetik obraz)” sifatida it – bu nafs. Itlar esa nafs farzandlari, ya'ni nafsni xirslar”. Insonning boshiga nafs tufayli turli xil balolar keladi. Sababi turli yomon illatlar aynan nafs tufayli paydo bo'ladi.

Besha sherin gar zabun qilsang shijoatdin emas,

Nafs itin qilsang zabun, olamda yo'q sendek shujo'. [Алишер Навоий,2011:80]

Alisher Navoiy tomonidan nafs haqida aytilgan eng mashhur misralar. Bu baytda “besha” so'zi to'qay, o'rmon ma'nosini anglatadi. Demak, Alisher Navoiy xususiy manzaralarni qo'llash orqali nafsni yengishni ta'kidlaydi. Ya'ni, o'rmon qiroli, dunyodagi eng dahshatli kuch bo'lmish sherni-da mag'lub etsang – bu sening qudrating, shijoating namoyishi bo'lolmaydi. Balki, nafs itini mahv qilsanggina dunyodagi eng shijoatli, botir kishi sanalishga loyiqsan. Navoiy nafsni sherdan

Iyun, 2026-yil

ham kuchli ekanligiga alohida urg'u beradi va misralarida uni itga qiyoslaydi. Shoir uchun nafs go'yoki **it**, ammo qudratligi, insonni o'ziga bo'y sundirish jihatidan sherdan ham kuchli. Shu sababli ham sherdek kuchi bo'lmasa-da, lekin bir nafsni yengishga qodir irodasi bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi, Hazrati Navoiy.

Alisher Navoiyning g'azallarida, **nafs** – **dunyo** sifatida tasvirlanadi. Taniqli adabiyotshunos, olim Nurboy Jabborovning “Alisher Navoiy asarlarida “dunyo” timsoli va uning talqinlari” [N.Jabborov, 2021:11] maqolasida Navoiy dunyoni ikki xil ma'noda qo'llaganligini aytib o'tadi: 1. “Dunyo” timsoli inson yashab turgan makon ma'nosida; 2. “Dunyo” timsoli odamzodni ma'rifatdan to'suvchi parda sifatidagi talqini. Biz aytmoqchi bo'lgan jihat, aynan ikkinchi turiga kiradi. Nurboy Jabborovning fikricha, Navoiy asarlarida dunyo emas, dunyoparastlik inkor etiladi. Dunyoni emas, dunyoga muhabbatni tark etishga chaqiriladi. Dunyoga muhabbat esa, nafsning amrini bajarish asnosida qo'yiladi. Shu sababli ham Navoiy quyidagi misralarni keltiradi:

*Ey Navoiy, er esang **dunyo arusin** qil taloq,*

Bir yo'li bo'lma zabun bu zoli makkor ollida. [Алишер Навоий, 1988:43]

“Ziynatlanib kelin suvratida ko'ringani bilan u, aslida, “zoli makkor” – makru hiylani hayotiy a'mol qilgan kampir ekanini aytib, uning oldida hech qachon zabun bo'lmaslikka chaqiradi. O'zagi “dun” bo'lgan “dunyo” so'zi, bundan tashqari, “tubanlik”, “pastlik” ma'nolarini ham anglatadi. Ya'ni, buyuk mutafakkir nazdida, dunyo – insonning Haq ma'rifatiga erishmog'i yo'lidagi to'siq, uni tubanlikka qulatguvchi illatdir”. [N.Jabborov, 2021:11] Aslida qalbi go'zal, aqli mukammal bo'lgan insonlar dunyoning aldanchi xiylalariga uchmaydi. Sababi ular o'zlarini bu yovuz dushman oldida tarbiyalab boradi.

Xulosa qilib aytganda, mumtoz adabiyotimiz namoyondalari nafs bilan bog'liq obrazlarni asarlarida keltirish orqali insonlarni to'g'ri yo'lda yurishga targ'ib qilgan. Didaktik asarlarning bir nechtasini tahlilga tortgan bo'lsak, nafsga oid tushuncha va timsollar bir nechtani tashkil etar ekan. Ibn Sino ijodida **ayol** va **qush** timsolida, Rumi hikoyatlarida **to'tiqush**, **arslon**, **baliq** sifatida gavdalangan. Fariddin Attorda **tuyaqush va it** sifatida namoyon bo'lsa, Najmiddin Kubroda **dev** qiyofasida ko'rinadi. Ahmad Yassaviy hikmatlarida **karkas qush**, **yobon qush** ko'rinishida uchraydi. Alisher Navoiy ijodida esa **nafs** – **it**, **dunyo**, **o'zlik imorati**, **dunyo arusi** timsollari bilan namoyon bo'ladi. Demak, tasavvuf va mumtoz ijodkorlar o'z asarlarida nafsni qaysidir qahramon ruhiyatida aks ettirish orqali, insonlarni tarbiyalashga harakat qiladilar. Bu qahramonlar asosida tushuntirilgan nafsni barcha yaxshi anglaydi. Asarlardagi qahramonlarga emas, balki komil inson bo'lishga intiladilar..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абу Хомид Ғаззолий. Мукошафат ул-қулуб – Т.: “Адолат”нашриёти, 2002.-Б.10.
2. Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар.-Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991.-102, 196 б.
3. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр.-Т.: Фафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011. 4. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. Ғаройиб ус-сиғар. Штом. Тошкент: Фан, 1988.-б.540
4. Алишер Навоий. ТАТ.10 жилдлик. 1-жилд.-Т.: Фан, 2011.
5. Болтабоев. Ҳ. Ислом тасаввуфи манбалари.-Тошкент: “Ўқитувчи”, 2005.-Б.79, 168, 191
6. Jabborov.N. Alisher Navoiy asarlarida “dunyo” timsoli va uning talqinlari.-Toshkent: “Alisher Navoiy va XXI asr”, 2021.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2026-yil

7. Jaloliddin Rumi. "Masnaviy" dan ibratli hikoyalar. www.ziyo.com kutubxonasi.
8. Носируддин Рабғузий. Қиссаси Рабғузий. -Тошкент: Ёзувчи, 1991. -4 б

MODERN SCIENCE
& RESEARCH